

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**БЛЕФАРОПЛАСТИКА ТАРИХИ ВА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР
(АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ)**

Қаюмов Х.Н., Муродова М.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мақолада блефаропластика муолажаси ривожланиш тарихи, Абу Али ибн Сино ва дунё олимларини қўшган ҳиссалари, ҳозирги кунда тадқиқотлар натижалари қисқа баён этилган. Блефаропластикани самарали ва ҳавфсиз усулларини танлаш йўналишида олиб борилган илмий тадқиқотлар ва улар натижалари, якуний хулосалари келтирилган. Муолажанинг ноъжўя таъсирини, ҳамда асоратларини олдини олиш ва камайтириш йўналишидаги илмий ишлар ёритилган.*

***Калит сўзлар.** Блефаропластика, юқори ва пастки қовоқлар, пластик операция, самарали ва ҳавфсиз усуллар.*

HISTORY OF BLEPHAROPLASTY AND MODERN APPROACHES (LITERATURE REVIEW)

Kayumov Kh.N., Murodova M.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** The article briefly describes the history of blepharoplasty treatment development, the contributions of Abu Ali ibn Sina and world scientists, and current research results. Scientific research conducted in the direction of choosing effective and safe methods of blepharoplasty and their results, final conclusions are presented. Scientific works on the prevention and reduction of side effects and complications of the treatment are highlighted.*

***Keywords:** Blepharoplasty, upper and lower eyelids, plastic surgery, effective and safe methods.*

**ИСТОРИЯ БЛЕФАРОПЛАСТИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

Қаюмов Х.Н., Муродова М.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** В статье кратко описывается история развития процедуры блефаропластики, вклад Абу Али ибн Сины и ученых мира, а также текущие результаты исследований. Представлены научные исследования, проведенные в направлении выбора эффективных и безопасных методов блефаропластики и их результаты, итоговые выводы. Освещены научные работы по профилактике и снижению побочных эффектов, а также осложнений лечения.*

***Ключевые слова.** Блефаропластика, верхнее и нижнее веко, пластическая операция, эффективные и безопасные методы.*

Визуал алоқа оғзаки бўлмаган мулоқотнинг муҳим жиҳатларидан биридир. Ҳар бир инсоннинг нигоҳи ўзига хосдир, у индивидуалликни номаён қилади, ички ҳолат ва ҳиссиётларни акс эттиради. Кўзларга қарашда суҳбатдошнинг биринчи таассуротлари шаклланади, унда психологик таъасурот пайдо бўлади. Ёш билан юзнинг юқори қисмидаги периорбитал минтақадаги тўқималарнинг барча қатламларида қайтмас ўзгаришлар юз беради, бу эса функционал ўзгаришлар ва визуаллашган косметик нуқсонларни келтириб чиқаради, бу эса кўз қовоқлари худудида ноқулайлик туғдириши ва инсоннинг психоэмоционал ҳолатига салбий таъсир кўрсатади.

Блефаропластика кўз қовоқлари худудида жойлашган ортикча тери ва ёғларни олиб ташлашни ўз ичига олади. Ушбу операция юқори косметик эффектга эришишга имкон беради, кўришни янада очик ва ифодали қилади, юзга чирой қасб этади, бу умуман ташқи кўринишни яхшилайдди. Россияда блефаропластика операциялари сони пластик жарроҳлик операциялари умумий сонининг қарийб 14% ни, дунёда эса эстетик операциялар умумий сонининг 13 дан 25% гачани ташкил этади(35).

Блефаропластиканинг тарихи Х-асрдан, илк бор буюк аллома Абу Али ибн Сино юқори кўз қовоқларидаги ортикча осилган терини олиб ташлаш усулини тавсифлаб берган. Ўзининг “Тиб конунлари” асарида у юқори кўз қовоқларидаги ортикча салқиган терисини олиб ташлаш усулини тавсифлаб, беморларнинг кўриш майдонининг сезиларли яхшиланишини қайд этган(1,13). У даврда бу муоложа учун энг муҳим кўрсатмалардан бири ёшга боғлиқ бўлган кўз қовоқларининг салқини ва шикастланишлардан кейинги ўзгаришлар эди. Жумладан, Ибн Сино юқори қовоқда пайдо бўладиган,

ёғ моддасидан иборат бўлган ўсмада қовоқ оғир бўлиб, кўзнинг очилишини қийинлаштиришини ва бўшашиб осилиб, қовоқ қимирламай туришини айтади. Бу ҳолат кўпроқ болаларда, ҳўл мизожли кишиларда, кўзи ёшланиб турадиган, кўз яллиғланишига кўп учрайдиган инсонларда учрашини қайд этади. Бу ҳолатни Ибн Сино жарроҳлик усули билан даволашни тавсия этади ва муолажа тартибини тўлиқ ёритиб баён этган. Бу жараён тартибини қуйидагича тавсифлайди: "...беморни ўтқизиб, бошини орқа томонга тортиб ушланади, пешона терисини кўзи олдидан тортиб, чўзилади, шунда юқори қовоқ кўтарилади, даволовчи қовоқни кўрсаткич ва ўрта бармоқлари билан ушлаб, бир оз уқалаб босса, модда икки бармоқ ўртасида йиғилиб қисилади, беморнинг бошини ушлаб турган киши пешона терисини қош ўртасидан тутиб тортади, шунда ўсма юзага чиққач, даволовчи чуқур қилмай, юзаки қилиб терини кесади, чунки кесишда шундай эҳтиёт қилиш керак, бир йўла чуқур очишдан кўра эҳтиётлик билан бирин-кетин очиш яхшироқ бўлади. Биринчи кесиш билан ширноқ(ўсма) юзага чиқса жуда яхши, бўлмаса, то юзага чиққунча яна кесилади; даволовчи ширноқнинг ажралиб турганини кўрса, иккала қўл бармоқларига зиғир поядан қилинган латта парчани ўраб, ширноқни ўнг ва сўл томондан кўчириб олиши керак. Олишга бўй синмайдиган қисми қолса, унга туз сепиш керак, туз уни ўйиб ейди..."(1). Ибн Сино ширноқ парда ичида, қаттиқ ёпишган бўлса, ажралиб турганини олиб, қолганига тегмасликни тавсия этади. Қолган қисмига туз сепиб шимдириб юборилади. Ёғ тўқималари бирлашиб кетиб, ажралмаган ҳолатларда, қил ёрдамида кўпориб олишни тавсия этган. Ибн Сино муолажада чуқур кесиб юборишдан эҳтиёт бўлишликни, кучли оғриқ ва яллиғланиш жараёнини кучайиб кетишини, бу оғир асоратларга олиб келиши мумкинлигини таъкидлаган.

Европа тиббиётида юқори кўз қовоғи операцияси ҳақида биринчи маълумотлар 1792 йилга пайдо бўлган, В. Веер нашр эттирган монографиясида кўриш майдонини яхшилаш учун юқори кўз қовоғидан ортиқча терини олиб ташлаш усулини таклиф қилган, шунингдек, "дерматохалазис" тушунчасини киритган (13,37,38).

Ўшандан бери блефаропластика ривожланишда узоқ йўлни босиб ўтди. "Блефаропластика" атамаси 1818 йилда немис офталмологи фон Грефе томонидан таклиф қилинган ва узоқ вақт давомида фақат реконструктив жарроҳликда ишлатилган. Фон Грефе биринчи марта бу атамани қовоқ карсиномасини олиб ташлаганидан кейинги деформацияларни бартараф этиш учун реконструктив операция сифатида бажарганда ишлатган (11,13). Кейинчалик Европада юқори ва пастки қовоқларда косметик ва реконструктив операциялар фаол равишда амалга оширила бошланди. Ортиқча терини олиб ташлаш бўйича қилинган муолажалар хисоботлари Mackenzie (1830), Alibert (1832), Graf (1836), Dupuytren (1839), Miller (1906) томонларидан нашр этилган. "Кўз қовоқларининг псевдо-чурраси" атамаси биринчи марта 1844 йилда Sichel томонидан киритилган, 1899 йилда Schmidt-Rimpler "кўз қовоғининг ёғли чурралари" тушунчаси билан тўлдирди ва уларни тўлиқ тавсифлаб берди. 1929 йилда Bourguet юқори кўз қовоғида иккита "ёғли сумка"ларни тавсифланган ва юқори блефаропластикада ёғли тўқималарни резекция қилишда ўзининг техникасини таклиф қилди (13). У биринчи бўлиб пастки қовоқ соҳасидаги периорбитал тўқималарни олиб ташлаш учун янги трансконъюнктивал ёндашувни таклиф қилди ва барча чурра қошларни тавсифлаб берди. Трансконъюнктивал ёндашув жорий этилгунча пастки блефаропластика учун тери орқали кириш ишлатилган.

19-асрнинг ўрталарида "блефаропластика" атамаси юқори кўз қовоқларининг контурини ўзгартириш бўйича операцияларни ўз ичига олган, асосан косметик мақсадларда терини олиб ташлаш ҳисобидан. 1931 йилда Joseph бугунги кунда ҳам долзарб бўлган юқори ва пастки кўз қовоқларидаги эстетик блефаропластика ўлчовларини тавсифлаб берди. Иккинчи жаҳон урушидан сўнг, May (1947) Padgett ва Stephenson (1948) монографияларига киритилган кўпгина нашрлар ёғ тўқимасини олиб ташлаш жарроҳлик аралашувнинг асосий қисми сифатида қўлланилганини ёритган. 1951 йилда Castanares юқори ва пастки қовоқларнинг ёғли чурраларининг анатомик ва топографик боғлиқларининг батафсил тавсифини берди (13).

Блефаропластиканинг замонавий вариантлари анатомик ва топографик хусусиятларни ва жарроҳлик ёндашувларини ҳисобга олган ҳолда Holden (1951), Vames (1958), Fox (1952), Gonzalez-Ulloa (1964), Rees and Ristow (1968), Lewis (1969) [5] каби пластик жарроҳлар томонидан ёритилган. Tomlison ва Honey (1975) трансконъюнктивал ёндашувга қизиқишни жонланттирдилар. 1977-1978 йилларда Loeb ва Furnas кўз айлана мушакларини резекция қилиш усулини мустақил равишда ёритиб бердилар. Пластик жарроҳларнинг кейинги авлодлари - J. Sheen (1974), R. Flowers (1976), T. Beyker (1977), R. De La Plasa (1996), U. Hinderer (1975, 1993, 1999), K. Makkord (2001), K. Makkord, M. Kodner (1976), M. Kodner (1976) юқори ва пастки кўз қовоқлари пластикаси бўйича илмий тадқиқотлар олиб боришди, жумладан, периорбитал тўқималарни сақлаш билан блефаропластика, шунингдек, техник коррекция бўйича кўплаб саволларга жавоб берганлар. Бу кўп жиҳатдан "Осиё

кўз қовоғи" жарроҳлигининг ривожланиши билан боғлиқ, Осиё кўз шаклини тузатишнинг мақсади пальпебрал бурмани шакллантириш, эпикантусни бартараф қилиш, эстетика билан кўз қовоғини энгиллаштириш) (13).

Бугунги кунга қадар у бутун дунёда эстетик тузатиш мақсадида энг кенг тарқалган жарроҳлик аралашувлардан бири бўлиб, ўз аҳамиятини йўқотмай келмоқда. Кўз қовоқлари жарроҳлиги периферик кўриш майдонини кенгайтириши ёки кўз ичи босимини қисман камайтириши мумкин. Кўз қовоқларининг ортиқча ёғ, тери ва мушак тўқималарини олиб ташлаш мумкин. У бир қатор сабабларга кўра юзага келиши мумкин бўлган кўзни юқори қовоғининг птозини тузатади ва кўп ҳолларда мушаклар кучсизлиги ёки асаб патологиясидан келиб чиқади (8,10,12,25,27,34,44). Кўзни юқори қовоғининг пластик жарроҳлик амалиёти уни терисининг салқишида (блефарохалазис), шу жумладан кўз айлана мушакларининг гипертрофияси ва кўз қовоғининг табиий бурмасини қоплайдиган ёғ тўқималарининг шишишида тавсия этилади. Кекса одамларда кўз қовоқларининг терисининг салқиши кўпинча кўриш соҳасининг торайишига олиб келади. Ёғ ва (ёки) мушак тўқимасини олиб ташлаш кўзни юқори қовоғининг силлиқланишини таъминлайди. Кўз юқори қовоқларининг осилиши ортиқча тери, кўз айлана мушакларининг гипертрофияси, ёғ тўқималарининг чурралари ёки уларнинг комбинацияси бўлиши мумкин. Блефаропластикадан керакли натижага эришиш учун қайси турдаги тўқималарни ва қандай ҳажмда олиб ташлаш кераклигини аниқлаш керак (10,31,32,39,43). Птозни ривожланишининг сабаблари турли механизмларни ўз ичига олади: нейроген, механик птоз, апоневротик, миоген ва псевдоптоз. Юқори кўз қовоғининг птози бўйича операциялар юқори кўз қовоғини кўтарувчи мушакни (туғма птоз) қисқартиришга ёки леватор апоневрозини (орттирилган птоз) камайтиришга қаратилган (14,40,41,42). Кўз қовоқлари жарроҳлиги кўз касалликларини кечишини оғирлаштириши ва уларнинг асоратларини ривожланишига олиб келиши мумкин. Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар орасида декомпенсацияланган глаукома, ҳар қандай маҳаллий яллиғланиш жараёни, ўткир босқичдаги тери касалликлари, яқинда ўтказилган операциялар (шу жумладан катаракт экстракцияси).

Беморнинг текшируви кўз патологиясини истисно қилиш учун офталмологнинг текширувини ўз ичига олиши керак. Баъзи беморларда юқори кўз қовоқларининг птози пешона терисининг птози билан сезиларли даражада ошади. Қошлар ва пешона терисининг ҳолати тўғридан-тўғри юқори кўз қовоқларининг птозининг оғирлигини аниқлайди. Одатда, аёлларда қош чизиги кўз бўшлиғининг четидан бир оз юқорида, эркакларда - тўғридан-тўғри улар бўйлаб жойлашган. Баъзи ҳолларда юқори кўз қовоғининг птози қош чизигининг тушиши ва унинг кўз ёриғи томон силжиши туфайли юзага келади. Пешонадаги ажинларнинг мавжудлиги қошлар терисининг ҳолатини акс эттиради: пешонадаги аниқ ажинлар беморнинг доимий равишда қошларини кўтариш ва кўриш майдонини кенгайтириш истаги натижасидир. Кўз қовоқларининг бундай птозиси блефаропластикадан кейин ҳам сақланиб қолади, бунда қошларни кўтариш тавсия этилади(14,45,46,48,54).

Блефаропластика – сўнгги йилларда замонавий пластик жарроҳлик ва косметологиянинг энг машҳур йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Бу пастки ва юқори кўз қовоқларининг ёшга боғлиқ ўзгаришларини ёки туғма нуқсонларни бартараф этишга ёрдам беради. Блефаропластиканинг кўплаб турлари мавжуд бўлиб, улар асосий икки гуруҳга бўлинади: операция йўли билан ва жарроҳликсиз(28,29,47,52,57).

Жарроҳликсиз амалга оширилаётган блефаропластика ҳам тежамкор, ҳам кам шикаст етказади. Ўз навбатида у ҳам инъекцияли ёки усиз ҳам амалга оширилади. Инъекциясиз блефаропластиканинг барча турлари терининг юқори қатлами хужайраларини янгилашга ва чуқур қатламни қисман йўқ қилишга қаратилган. Кўз қовоқларининг териси тортилиб, йўқ қилинган хужайралар коллаген ва эластин билан алмаштирилади. Ушбу турдаги блефаропластика таъсир қилиш турига қараб бўлинади. Иссик, электр токи ёки лазер таъсирида ҳам бўлиши мумкин. Аммо натижа ҳаммада бир хил бўлади: терининг сиртки қатламини янгилаш ва ички қатламини қисман йўқ қилиш, шунда улар бириктирувчи тўқима билан алмаштирилади ва қалинлашади(49,50,51,53,58).

Инъекция ёрдамида блефаропластика кўз қовоқлари терисини озиклантиришга қаратилган. Булар терини намлайдиган витамин, гиалурин кислотаси, мушакларни юмшатовчи ва силлиқлаштирувчи ботокс инъекциялари бўлиши мумкин. Липолитик дори таъсирида кўз қовоқлари худудидаги ёғ бирикмалари йўқ қилинади.

Блефаропластика жараёнида жарроҳлик технологиялари операцияни минимал аралашув билан бажаришга ёрдам беради, бу эса терини камроқ шикастлантиради. Шунингдек, замонавий техника операцияни қонсиз амалга оширишга ва чандиқ қолдирмасликка имкон беради. Шу билан бирга терини жуда тез тузалишига ёрдам беради. Операцион ҳолат жарроҳликсиз амалга ошириладиган муолажага қараганда узоқроқ таъсирга эга. У тахминан 10 йил давом этади(55,56,59).

Блефаропластика ҳар қандай ёшда ҳам амалга оширилиши мумкин, аммо бунга эҳтиёж кўпинча 35 ёшдан кейин пайдо бўлади. Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатларга чандикни даволашга ҳалақит берадиган касалликлар киради. Агар мижозда қандли диабет, саратон пайдо бўлиши эҳтимоли мавжуд бўлса, блефаропластикани амалга ошириш мумкин эмас(5).

Блефаропластикадан сўнг тикланиш анъанавий косметик муолажаларда узоқ давом этмайди. Агар кўз атрофида шиш, кўкариш бўлса, операциядан кейинги етти кун ичида йўқолади ва ўнинчи кундан бошлаб косметик воситалардан фойдаланиш мумкин.

Грищенко С.В. ва бошқалар кўз қовоқлари ва периорбитал областнинг туғма ва орттирилган деформациялари ҳамда нуқсонлари бўлган 120 нафар беморда тўқималарнинг эркин автотрансплантацияси қўлланилган беморлар учун натижаларни таҳлил қилишган(6). Бунда улар пастки қовоқнинг юзаки нуқсонлари, унинг қўллаб-қувватловчи тузилмалари шикастланганда, кўз қовоғини эркин тери қопқоғини автотрансплантация қилишни кулоқ супрасидан олинган аутотоғай трансплантацияси билан амалга оширишни тавсия этишади. Эркин деэпидермизацияланган тери-ёғ қатлам ва ёғ тўқималарининг аутотрансплантацияси (липофиллинг), унинг техникасига қатъий риоя қилган ҳолда периорбитал минтақанинг контури деформациясини тузатиш учун энг самарали ҳисобланади. Кўз қовоқларининг киприк чегарасини тиклашнинг оптимал усули, қошдан олинган соч фолликулаларини аутотрансплантация қилишдир. Тери, ёғ, тоғай, соч фолликулалари ва эпидермизацияланган тери-ёғ тоғайини аутотрансплантациясининг самарали усулларидан фойдаланишга дифференциал ёндашув реконструктив блефаропластика имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради ва даволаш самарадорлигини оширади, кўз қовоқлари ва периорбитал минтақанинг туғма ва орттирилган деформацияси ва нуқсонлари бўлган беморларни эрта тиббий ва ижтимоий реабилитация қилишга эришилади(7).

Курбанов У.Г. ва бошқалар томонидан олиб борилган тадқиқотда блефаропластика операцияларнинг бевосита ва узоқ натижалари таҳлили ўтказилган ва пастки блефаропластиканинг муқобил усули таклиф қилинган(21). Блефаропластика ва кантопластиканинг турли усуллари натижаларини ўрганиш асосида, пастки қовоқларнинг блефарохалазиясида муаллифлар томонидан таклиф қилинган пастки блефаропластика усули энг самарали эканлиги аниқланди. Эпикантал бурмаларни ва осие кўз шакллариини тузатиш учун кантопластиканинг юқори блефаропластика билан комбинацияси энг мақбул усул эканлиги исботланган.

Нураева А.Б. ўз тадқиқотидаги барча беморларда кўз қовоқлари ва лабнинг аутослиз қобиғининг пластик жарроҳлиги учун Аллоплантдан фойдаланган ҳолда оригинал техника ишлатган(25,26,27). Операция қилинган барча беморларда уч йилгача бўлган кузатув даврида чаппа қайтиш ва трихиазнинг тўлиқ бартараф этилиши қайд этилган. Беморларда чаппа қайтиш, шох парданинг юқори таъсирланиш белгиларини, фотофобия ва ёш оқиши йўқолганлиги қайд этилди. Пластик жарроҳликда Аллоплантанинг кўз қовоқлари учун махсус регенератив хусусиятлари трансплантантининг яхши ўрнашиб қолишини таъминлади. Кирпикларнинг тўғри анатомик ҳолатига эга бўлган кўз қовоғи тўлиқ шаклини шакллантириш, чаппа қайтиш ва трихиазанинг рецидивини олдини олди.

Халиуллин Р.И. Суркичин С.И. ёш ва ўрта ёшли беморларда фракцион Nd:YAG ва CO₂ лазерини пастки трансконюктивал блефаропластика билан биргаликда қўллашни клиник самарадорлик натижаларини ўрганиш асосида ва терининг сифат хусусиятларининг кўрсаткичларини, шунингдек микроциркуляцияни ҳисобга олган ҳолда, периорбитал минтақада теридаги инволюцион ўзгаришларни тузатишнинг комбинатсияланган усулини ишлаб чиқишган.

Баншиков П.А. ва бошқ. 2017й) 18 беморда кўз қовоқлари орқали пластик реконструкция қилишнинг клиник натижалари таҳлили ўтказилган(3,4,19,20). Қўриш майдони дефекти 69 дан 105 мм² гача ўзгарган бўлган беморларда. Барча беморлар 2 гуруҳга бўлинган: биринчи гуруҳ - темпорал мушакни ўз ичига олган уч қатламли тўқималарни кўчириб ўтказиш билан блефаропластика қилинган 10 киши; иккинчи гуруҳда - 10 киши - кўз қовоқларининг тўлиқ нуқсонини алмаштириш чакка мушаксиз икки қатламли трансплантларни кўчириб ўтказиш ёрдамида амалга оширилган. Трансплантацияни ўтказиш жараёнларини баҳолаш мезонлари сифатида қуйидагилар олинган: трансплантнинг маҳаллий гемодинамикаси тикланиш тезлиги ва интенсивлиги, трансплантат тўқималарининг кислород билан тўйинганлиги, трансплантантининг чандикни қисқаришининг пайдо бўлиши. Чакка мушакни кўз қовоқлари нуқсонлари тиклаш учун трансплантантининг бир қисми сифатида фойдаланиш, асоратсиз, трансплантантининг некротик деструкцияларисиз, қисқариш ва иккиламчи чандик деформацияларисиз тикланишни таъминлагани. Бу бир вақтда адекват пластик жарроҳлик ўтказишга ва яхши эстетик натижага эришишга имкон берган. Муаллиф(2019й) кўз қовоқларининг чандик нуқсонлари бўлган беморларда бир босқичли мураккаб пластик

жаррохликнинг оптимал усулини танлашда, улар томонидан ишлаб чиқилган юқори самарадор прогностик усул - математик моделдан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлигини таъкидлайди(2,3).

Лузьянина В.В. ва бошқ томонидан чандиқ деформацияларни эркин тери лоскути билан пластик жаррохлик натижалари таҳлили ўтказилди(22). Бунда 53,8% ҳолларда, операциядан кейинги даврнинг 3-ойига келиб, аутодермотрансплантнинг иккиламчи чандиқ деформациясининг белгилари қайд этилган, 46,1% да эса қутилган натижаларга эришилмаган ва такрорий жаррохлик даволаш талаб қилинган. Муаллифлар ушбу усул ҳозирги кунда ҳам долзарб бўлиб қолаётганини, аммо такомиллаштиришни талаб қилишини такидлайдилар, шу жумладан иккиламчи чандиқ тортишмалар хавфини камайтириш орқали.

Чоо Кум Дя ва ҳаммуаллифлар икки асосий тезис: самарадорлик ва хавфсизлик, чуқур қатламларни жаррохлик йўли билан тузатиш орқали юмшоқ тўқималарнинг анатомик аниқликда етарли мобилизация қилиш билан биргаликда, жойлашган жойни ўзгартириш ва ишончли фиксация орқали эришилишини таъкидлашган(36). Бундай тактикалар операциядан кейинги асоратларни минималлаштириш, эстетик натижани яхшилаш ва унинг натижаларини башорат қилиш имконини бериши мумкинлигини айтишган.

Бутун дунёда, кўз қовоқларида эстетик операциялар сони йил сайин ортиб бормоқда. Операциялар сонининг кўпайиши билан исталмаган асоратлар ва ножўя таъсирлар сони табиий равишда ошади. Кўз қовоқлари худудида жаррохлик аралашуви ушбу худуднинг мураккаб анатомияси туфайли юқори малакани талаб қилади. Операциядан кейинги асоратларни ривожланишига йўл қўймаслик учун периорбитал тўқималарни баҳолаш ва маълумотларга асосланиб, блефаропластиканинг тури ва ёндашувини оқилона танлаш керак.

Юқори ёки пастки блефаропластика натижаларини баҳолашнинг стандартлаштирилган мезонлари йўқлиги сабабли, беморнинг юз хусусиятларининг уйғунлигига эришиш учун шифокор маълум маҳорат ва касбий тайёргарликка, ижодий тасаввурга ва яхши эстетик дидга эга бўлиши керак. Тарихий билимлар мутахассиснинг дунё қарашларини кенгайтиради ва максимал косметик мувозанатга эришишга ёрдам беради. Кўз қовоғининг табиий бурмасини ва унинг ҳажмини сақлаб қолиш, малакали равишда, тўқима қатламларини ортиқча резекция қилмаслик, замонавий блефаропластикани талаби бўлиб қолмоқда. Бундан ташқари блефаропластикани самарадорлигини ошириш ва ҳавфсизлигини таъминлаш, ҳамда ножўя таъсирини ва асоратларини олдини олишда халқ табобатининг даволаш, оғриқсизлантириш усулларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Халқ табобати маҳсулотларини хавфсизлигини, самарадорлигини ва сифатини баҳолашга имкон берувчи ва амалий қийматини аниқловчи усул ва критерияларни ишлаб чиқиш ва тадбиқ этиш ҳозирги кундаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади(15,16,17,18).

Адабиётлар рўйхати:

1. Абу Али ибн Сино, Тиб қонунлари, Тошкент, "Турон замин зиё", 2015й. 3-том, 251-252 б.
2. Банщикова П.А., Егоров В.В., Смолякова Г.П. Клиническое обоснование к использованию височной мышцы в качестве сосудисто-трофической основы при особо сложных вариантах блефаропластики // Современные технологии в офтальмологии. – 2016 – № 2 (10). – С. 209-212.
3. Банщикова П.А., Егоров В.В., Смолякова Г.П. Повышение эффективности реконструктивно-восстановительной блефаропластики при обширных полнослойных дефектах век // Современные технологии в офтальмологии. – 2016 – № 4 (12). – С. 22-25.
4. Белов А.И., Винокуров А.Г. Применение височной мышцы для закрытия послеоперационных дефектов // Вопросы нейрохирургии им Н.Н. Бурденко. – 1998. – № 4. – С. 51-54.
5. Груша Я.О., Исмаилова Д.С., Ризопулу Э.Ф. Пластика дефектов после резекции век при доброкачественных и злокачественных новообразованиях // Вестник офтальмологии. – 2013. – № 2. – С. 46-51.
6. Грищенко С.В. Современные возможности свободной ауто трансплантации тканей в реконструктивной хирургии век и периорбитальной области, 10АО "Институт пластической хирургии и косметологии", Москва, 2012 – С. 26-31, 46-54.
7. Гущина, М.Б. Повышение эффективности восстановительных операций с использованием свободных кожных трансплантатов в лечении различных деформаций век // Съезд офтальмологов России, 8 ой: тез. докл. – М., 2005. – С. 623624.
8. Егорова Э.В., Гущина М.Б., Терещенко А.В. Комбинированные методы реконструктивно-восстановительных операций при обширных дефектах век, распространяющихся на угол глаза и окружающие ткани // Офтальмохирургия. – 2007. – № 1. – С. 54-58.
9. Егорова Э. В., Гущина М. Б., Терещенко А. В., Молоткова И. А. // Морфологическое

обоснование повышения эффективности восстановительных операций с использованием свободной кожной пластики в лечении различных деформаций век и окружающих зон / *Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии.* – 2005. – №2. – С. 1824.

10. Егорова Э.В., Гущина М.Б., Терешенко А.В., Молоткова И.А. //Технология новых методов адаптации кожных лоскутов с использованием компрессионных пластин при реконструктивно восстановительных операциях в области век и окружающих их тканей / *Вестн. офтальмол.* – 2007. – №3. – С. 1721.

11. Зайкова, М.В. Пластическая офтальмохирургия / М.В. Зайкова. – М.: Медицина, 1980. – 208 с.

12. Золтан Я. Операционная техника в условиях оптимального заживления раны / Пер. с венгерского. – Будапешт, Венгрия: Изд-во АН Венгрии, 1983. – 175 с.

13. Казанцев А.Д., Казанцева Э.П., Алексеев И.Б. Блефаропластика: исторические аспекты, терминология и современные представления. *Russian Journal of Clinical Ophthalmology.* Vol. 22, №2, 2022. С. 127-131.

14. Каллахан А. Хирургия глазных болезней / А. Каллахан. – МЕДГИЗ, Москва. – 1963. – С. 78-113.

15. Қаюмов Х.Н. Халқ ва қўшимча табобатни сохликни сақлаш тизимига интеграцияси.// *Тиббиётда янги кун.* – Бухоро, 2020.- №4.(32). -522-524 б.

16. Қаюмов Х.Н.Халқ табобатини ривожлантириш истиқболлари // *Тиббиётда янги кун.*- Бухоро, 2020.- №2. (30). - 134-136 б.

17. Қаюмов Х.Н. Халқ ва қўшимча табобатни соғликни сақлаш тизимига уйғунлаштиришдаги халқаро тажрибалар // *Тиббиётда янги кун.* –Бухоро, 2020. №2. (30).- 400-402 б.

18. Қаюмов Х.Н., Туксанова З.И. Халқ табобати усулларининг соғликни сақлаш тизимидаги ўрни // *Тиббиётда янги кун.* -Бухоро, 2021.-№2. (34/3).-166-169 б.

19. Катаев М.Г. Способ послойной реконструкции век при анофтальме // Патент России № 2454210.Опубл. 27.06.2012.

20. Краснов М.Л., Беляев В.С. Руководство по глазной хирургии. – М.: Медицина, 1988. – 624 с.

21. Курбанов У.А., Давлатов А.А., Юнусова З.И., Джанобилова С.М. Хирургическое лечение блефарохалазии и эпикантуса. *Научно-медицинский журнал «Паёми Сино» («Вестник Авиценны»)*, №2, апрель-июнь 2009г, С. 9-18.

22. Лузьянина В.В., Уткина Е.С., Сорокин Е.Л. Хабаровский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова. Оценка

клинической эффективности пластики свободным кожным лоскутом рубцовых деформаций век и периорбитальной области. *Вестник ОГУ №12/декабрь`2010.* С. 135-138.

23. Милюдин Е.С. Пластическая хирургия век: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. – М., 1995. – 28 с.

24. Милюдин, Е. С. Пластическая хирургия век: дис. канд. мед. наук / Е. С. Милюдин. – Самара, 1994. – 151 с.

25. Нураева А.Б. Современные хирургические методы лечения выворотов век., *Офтальмологические ведомости.* – 2017. – Т. 10. – № 1. – С. 53–61.

26. Нураева А.Б. Хирургическая коррекция рубцового заворота и трихиазы век. *Вестник Оренбургского государственного университета* 2015 № 12 (187). С. 167-169

27. Нураева А.Б.. Результаты реконструктивной хирургии рубцовых деформаций нижнего века. *Медицинский вестник Башкортостана.* Том 12, № 2 (68), 2017. С. 117-119.

28. Озерская, О. С. Рубцы кожи и их дерматокосметологическая коррекция / – СПб., 2007. – 224 с.

29. Пластическая и реконструктивная хирургия лица / под ред. А.Д. Пейпла; пер. с англ. – М.: Бином, 2007. – 951 с.

30. Пшениснов К.П. Курс пластической хирургии. Ярославль: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати»; 2010. [Pshenisnov K.P. Plastic Surgery Course. Yaroslavl: JSC "Rybinsk printing house"; 2010 (in Russ.)].

31. Пейпл А.Д. Пластическая и реконструктивная хирургия лица / под ред. А. Д. Пейпла; пер. 2-го англ. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – С. 261-267, 282-283.

32. Руководство по глазной хирургии / под ред. В.С. Беляевой, М.Л. Краснова. – М.: Медицина, 1988. – 624 с.

33. Соколов В.А., Скворцов Ю.Р., Тарасенко М.Ю. История кожной пластики. I—XIX века/ *Клиническая медицина*, №5, 2015. С. 65-70.

34. Фришберг И.А. Особенности современной эстетической блефаропластики. Актуальные вопросы пластической, эстетической хирургической хирургии и дерматокосметологии / И.А. Фришберг // М., 2001. – С. 52-53. 7. Финчер Э.Ф. Блефаропластика / под ред. Р.Л. Мое, Э.Ф. Финчера; ред. серии Дж. С. Доувер; пер. с англ. под общей редакцией В.А. Виссарионова – М.: ООО "Рид Элсивер", 2009. – С. 135.

35. Фортыхина Ю.А., Коваленко Ю.А., Танцунова К.С., Попова М.Ю. Блефаропластика

с точки зрения офтальмолога. Вестник совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. 2016;3:95–98.

36. Чоо Кум Дя, Н.Г. Бобылев, С.Х. Тен, Д.В. Широков. Современные подходы в эстетической хирургии возрастногоптоза лица. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-v-esteticheskoy-hirurgii-voznrastnogo-ptoz-a-litsa/viewer>.

37. Copcu E., Sivrioglu N. The new reconstruction technique in the treatment of the skin cancers located on the eyelid: Posterior temporalis fascia composite graft //International Seminars in Surgical Oncology. – 2004. – Vol. 1, № 1. – P. 1-9.

38. Johnson T.M., Ratner D., Nelson B.R. Soft tissue reconstruction with skin grafting // J Am Acad Dermatology. – 1992. – Vol. 27, № 2, Pt. 1. – P. 151-165.

39. Krastinova-Lolov D., Seknadje P., Franchi G., Jasinski M. Blepharoplasties esthetiques. Annales de chirurgie plastique esthetique. 2003;48:350–363.

40. Fincher E.F., Moy R.L. Cosmetic blepharoplasty. Dermatol Clin. 2005;23(3):431–442.

41. Alghoul M. Blepharoplasty: Anatomy, Planning, Techniques, and Safety. Aesthet Surg J. 2019;39(1):10–28. DOI: 10.1093/asj/sjy034.

42. Mack W.P. Blepharoplasty complications. Facial Plast Surg. 2012;28(3):273–287.

43. Hester T.R. Jr., Douglas T., Szczerba S. Decreasing complications in lower lid and midface rejuvenation: the importance of orbital morphology, horizontal lower lid laxity, history of previous surgery, and minimizing trauma to the orbital septum: a critical review of 269 consecutive cases. Plast Reconstr Surg. 2009;123(3):1037–1049.

44. Codner M.A., McCord C.D., Mejia J.D., Lalonde D. Upper and lower eyelid reconstruction. Plast Reconstr Surg. 2010;126(5):231e–245e.

45. Jindal K., Sarcia M., Codner M.A. Functional considerations in aesthetic eyelid surgery. Plast Reconstr Surg. 2014;134(6):1154–1170. DOI: 10.1097/PRS.0000000000000748.

46. Hartstein M.E., Massry G.G., Holds J.B. et al. Pearls and Pitfalls in Cosmetic Oculoplastic Surgery. New York. NY: Springer; 2015.

47. Rohrich R.J., Arbique G.M., Wong C. et al. The anatomy of suborbicularis fat: implications

for periorbital rejuvenation. Plast Reconstr Surg. 2009;124(3):946–951.

48. Ramil M.E. Fat Grafting in Hollow Upper Eyelids and Volumetric Upper Blepharoplasty. Plast Reconstr Surg. 2017;140(5):889–897.

49. Eftekhari K., Peng G.L., Landsberger H. et al. The Brow Fat Pad Suspension Suture: Safety Profile and Clinical Observations. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2018;34(1):7–12.

50. Biesman B.S. Blepharoplasty. Semin Cutan Med Surg. 1999;18(2):129–138. DOI: 10.1016/s1085-5629(99)80037-6.

51. Pessa J.E., Rohrich R.J. Facial Topography: Clinical Anatomy of the Face. Boca Raton. FL: CRC Press; 2012.

52. Cotofana S., Gotkin R.H., Frank K. et al. The Functional Anatomy of the Deep Facial Fat Compartments: A Detailed Imaging-Based Investigation. Plast Reconstr Surg. 2019;143(1):53–63. DOI: 10.1097/PRS.0000000000005080.

53. Tessier P. The conjunctival approach to the orbital floor and maxilla in congenital malformation and trauma. J Maxillofac Surg. 1973;1(1):3–8.

54. Hartstein M.E., Kikkawa D. How to avoid blepharoplasty complications. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2009;21(1):31–41.

55. Jawad B.A., Raggio B.S. Direct Brow Lift (Electronic resource.) URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32644687/>

56. Cohen B.D., Reiffel A.J., Spinelli H.M. Browpey through the upper lid (BUL): a new technique of lifting the brow with a standard blepharoplasty incision. Aesthet Surg J. 2011;31(2):163–169.

57. Alghoul M.S., Vaca E.E., Mioton L.M. Getting Good Results in Cosmetic Blepharoplasty. Plast Reconstr Surg. 2020;146(1):71e–82e.

58. Vaca E.E., Bricker J.T., Helenowski I. et al. Identifying Aesthetically Appealing Upper Eyelid Topographic Proportions. Aesthet Surg J. 2019;39(8):824–834. DOI:10.1093/asj/sjz014.

59. Pacella S.J., Codner M.A. Minor complications after blepharoplasty: dry eyes, chemosis, granulomas, ptosis, and scleral show. Plast Reconstr Surg. 2010;125(2):709–718.

Иқтибос учун: Қаюмов Х.Н., Муродова М.М. Блефаропластика тарихи ва замонавий ёндашувлар (адабиётлар таҳлили) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 124–130. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16977495>